

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ELEKTRON TA‘LIM MUHITIDA TALABALARDA AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH

p.f.f.d.(PhD) Karshiyev Abror Amrullayevich,

abka198529@mail.ru

Salimov Jamshid Obid o‘g‘li,

jamshidsalimov8@gmail.com

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali,

Annotatsiya: Maqolada elektron ta‘lim muhitida talabalarda axborotlar va ularning manbalari bilan ishlash kompetentlikni shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, axborot kompetentlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, intellektual.

Bugungi kunda intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan, mustaqil ravishda zaruriy axborotlarni izlab topadigan va ulardan tahlil asosida zaruriyatlarni ajratib oladigan, barcha bilan muloqotga kirisha oladigan, ta‘lim muassasasidan olgan bilimlarini shaxsiy va ta‘limiy ehtiyojlarida qo‘llay oladigan yoshlarni tarbiyalash masalalariga katta e‘tibor qaratilgan.

Buning uchun esa talabalarda axborotlar va ularning manbalari bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish axborotlarni baholay olish va zarur axborotlarni ajrata olishga o‘rgatadi. Axborotlar miqdori va sifati jihatlarini bo‘yicha baholanadi. Axborotlarning qiymati va bahosi o‘rtasidagi farqni ajratib olish zarur. Axborotning faktik (asl, haqiqiy) qiymati uni qo‘lga kiritish, yaratish va qo‘llab quvvatlash xarajatlari asosida aniqlanadi. Bahosi esa foydalanuvchilar uchun muhimligi bilan aniqlanadi [1].

Ya‘ni, umumta‘lim fanlari bo‘yicha chuqur bilim berish, xorijiy tillarni puxta o‘rgatish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha kerakli malakalarni shakllantirib borish lozim. Ma‘lumki, biz hozirgi kunda axborotlar olamida yashayapmiz. O‘qishda ham, ishda ham, kundalik faoliyatda ham kompyuter texnikasi vositalariga duch kelamiz va bularsiz bugungi kunimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Shunday ekan oliy ta‘lim talabalarga informatika va axborot texnologiyalari fanidan chuqur bilim berish, kompyuter va uning boshqa texnik vositalaridan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga o‘rgatish kerak. Talabalar esa zaruriy axborotga ega bo‘lish, ularni izlab topish, undan keraklisini ajratib olish va foydalanishni o‘rganishi kerak. Shu bilan birgalikda o‘rganilgan bilim, ko‘nikma va malakalardan ular kundalik hayotlarida uchraydigan muammolarni hal etishda foydalana olishlari uchun kompetensiyalar

shakllantirilishi zarur. Shunga ko‘ra, bu vazifalarni ta‘lim muassasasida talabalarni o‘quv predmetlarini o‘rganish jarayonida zaruriy bilim, ko‘nikma va malakalarga ega qilish bilan birgalikda ularni hayotiy ehtiyojlarida qo‘llay oladigan holda tayyorlash kerak. Buning uchun esa o‘qitish jarayoni kompetentlik yondashuvga asoslangan holda tashkil etish kerak. Kompetentli yondashuvga asoslangan ta‘lim – talabalarda egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, ta‘limiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘limdir.

Kompetentli yondashuvga asoslangan ta‘lim talabalarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o‘z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda oliy ta‘lim tanlash, sog‘lom raqobat hamda umummadaniy ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Inson o‘z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o‘z o‘rnini egallashi, duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi o‘z sohasi, kasbi bo‘yicha raqobatbardosh bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan axborot bilan ishlash kompetensiyachilarga ega bo‘lishi lozim.

Talaba yashaydigan, rivojlanadigan va o‘z-o‘zini namoyon qiladigan zamonaviy jamiyatda ochiqlik, tolerantlik va amaliy muammolar hozirgi kundagidek hech vaqt dolzarb bo‘lmagan. Aynan, muloqot orqali oldingi ko‘pchilik talabalar hayotiy va ta‘limiy muvaffaqiyatga erishgan. Shuning uchun ham tayanch kompetensiyalardan biri axborot bilan ishlash kompetensiyalarni shakllantirish muammosi bu soha uchun an’anaviy bo‘lgan o‘quv predmetlaridan (adabiyot, ona tili va horijiy til) informatika fani bo‘yicha tashkil etadigan mashg‘ulotlarga o‘tadi. Chunki, aynan informatika va axborot texnologiyalari fani bo‘yicha mashg‘ulotlarda talabalar muloqotining yangi uskunalarini, usullari va vositalarini o‘rganadi, kommunikatsiya chegaralarida harakat qiladi, yagona fikrlovchilar, hamfikrlovchilar doirasini kengaytiradi.

Informatika va axborot texnologiyalari umumta‘lim fani bo‘yicha tashkil etilgan darslarida talabalarda shakllanadigan axborot bilan ishlash kompetensiyasi quyidagilarni ta‘minlaydi: turli xil axborot manbaalari bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish; “inson-texnik tizim” rejimida muloqot olib borish (interfeysni qurish tamoyillarini tushunish, muloqot oynasi bilan ishlash va boshqalar); matnni rasmiylashtirishning usullarini egallash (elektron yozishma, taqdimotda axborotni uzatish qoidalari va boshqalar); olisdagi hamsuhbat bilan muloqotni tashkil etish uchun telekommunikatsiyadan foydalana olish (turli xil ko‘rinishdagi kommunikatsiyalarning imkoniyatlarini tushunish va boshqalar).

Informatika va axborot texnologiyalari fani bo‘yicha darslarda talabalarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishni quyidagi 3ta yo‘nalishda olib borish mumkin:

1. “Inson-inson” o‘zaro ta‘sirlashuv tizimida. Bunday o‘zaro ta‘sirlashuv natijasida ta‘lim oluvchi eshitish, bir-birini eshitish, muhokama qilishga o‘rganadi.
2. “Inson-kompyuter” o‘zaro ta‘sirlashuv tizimi. Kompyuterning asosiy va

qo‘shimcha qurilmalari va ularning vazifalarini hamda kompyuterni dasturli boshqarishni o‘rganish asosida ta‘lim oluvchi matnli, grafik, sonli, tovushli va video axborotlarni yaxshi qabul qilish, tushunish va ularning mazmunini o‘zlashtirish qulay bo‘lgan ko‘rinishga o‘zgartiradi.

3. “Inson-kompyuter-inson” o‘zaro ta‘sirlashuv tizimi. Yangi bilimlarni olish uchun lokal va global tarmoqlarning imkoniyatidan foydalanish.

Informatika va axborot texnologiyalari fani bo‘yicha tashkil etiladigan darslarda talabalarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish muammosini quyidagi o‘qitish texnologiyalaridan foydalanib muvaffaqiyatli hal etish mumkin: muammoli o‘qitish texnologiyasi; o‘qitishning loyiha texnologiyasi; vaziyatli masalalarni yechish usullari.

Talabalar loyihani nafaqat dars vaqtida, balki darsdan tashqari mashg‘ulotlarda ham bajarishadi. Loyihalarni bajarish jarayoni natijalari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

1. Talabalarda mashg‘ulotlar jarayonida quyidagilarni (axborotni tahlil qilish, tizimlashtirish, tasniflash, tushunarli va dizaynli tarzda taqdim etish, o‘z fikrlarini erkin bayon eta olish, g‘oyalarini shakllantirish, jamoada va guruhda ishlash, mustaqil ta‘lim olish, mustaqil qaror qabul qilish) shakllantirish va rivojlantirish.

2. Talabalarning oliy ta‘limda o‘qitiladigan umumta‘lim fanlari bo‘yicha o‘zlashtirgan bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish hamda mustahkamlash.

3. Turli xil zamonaviy texnik vositalar (chop etish qurilmalari, skanerlash qurilmasi, mikrofon va boshqalar) bilan ishlash ko‘zda tutilgan talabalarning axborot madaniyati darajasini oshirish.

4. O‘quv loyihalarini bajarishga mo‘ljallangan pedagogik dasturiy vositalarni o‘rganish shart-sharoitlar yaratish.

Bizning nuqtai nazarimizcha informatika va axborot texnologiyalari fani bo‘yicha darslarda talabalarda axborot bilan ishlash kompetensiyalarni rivojlantirish masalasini to‘laligicha yechishda o‘qitishning loyiha texnologiyasi katta imkoniyatga ega bo‘lib, bu imkoniyatlar quyidagilardan iborat:

1) mehnat mahsulotlarni yaratish bilan yakunlanadigan, aniq muammoni yechishga yo‘naltirilgan faoliyatni tashkil etish;

2) turli manbaalardan o‘zi uchun yetarli bo‘lmagan bilimlarni mustaqil ravishda o‘zlashtirib olish;

3) bilish va amaliy xarakterdagi masalalarni yechish uchun o‘zlashtirilgan bilimlardan foydalanish;

4) tadqiqotchilik ko‘nikmalarni rivojlantirish;

5) kompyuterdan ijodkorlik uchun vosita sifatida foydalanish.

Loyihani bajarishda uning ishtirokchilari doimiy ravishda quyidagi yo‘nalishlarda o‘zaro ta‘sirlashuvda bo‘ladi:

- “o‘qituvchi-talaba” - muammoni yechish rejasini tuzishda, muammoni yechishning optimal yo‘lini tanlashda, o‘z mehnatining natijalarini himoyalashda;

- “o‘qituvchi-kompyuter-talaba” - o‘z bilish va amaliy faoliyati natijalarini rasmiylashtirishda ;

“kompyuter-o‘qituvchi-talaba” - o‘zi uchun yetarli bo‘lmagan bilimlarni olish lokal va global tarmoqlarning imkoniyatlaridan foydalanib loyihaning boshqa ishtirokchilari bilan o‘zaro ta’sirlashuvi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Дмитрий Орлов. Информационная безопасность и управление рисками. 2009. <https://www.securitylab.ru/blog/personal/dorlov/18815/php>.
2. Karshiyev A. A. The Structure Of Information Competence Of High School Students /The American Journal of Social Science and Education Innovations//2020-S .98-107
3. Қаршиев А. МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ //Журнал математики и информатики. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
4. Каршиев А. А. ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДАРАЖАВИЙ ТУЗИЛМАСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
5. Каршиев А. А. ЎҚУВЧИЛАРДА АХБОРОТ БИЛАН ИШЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ДАРАЖАВИЙ ТУЗИЛМАСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
6. Қаршиев АА П. Ш. М. Глобаллашув жараёнида таълим сифатини таъминлаш ва унинг ўзига хос хусусиятлари //Интернаука»: научный журнал. – №. 44. – С. 126.
7. Karshiyev A. A., Mamatkulova U. E., Shobutayev Q. S. IMPLEMENTATION OF A QUALIMETRIC APPROACH IN MANAGING THE QUALITY OF EDUCATION OF STUDENTS OF A MODERN UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
8. Қаршиев, Аббор. "МАКТАБ ЮҚОРИ СИНФ ЎҚУВЧИСИНИГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИ ТУЗИЛМАСИ." Журнал математики и информатики 1.1 (2020).
9. Фитратович, В., & обид ўғли Салимов, Ж. (2022, March). МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ ПЛАСТЕ ПРИ ЕГО ЗАВОДНЕНИИ. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 4, pp. 520-525).
10. Бурнашев В., Холматов Ж. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МНОГОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ ПРИ ЕГО ЗАВОДНЕНИИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 137-154.
11. Jomurodov D. Virtual va to‘ldirilgan reallik zamonaviy axborot

kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 166-169.

12. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 464-469.

13. Таджиев, А. (2022). Zamonaviy texnologiyalarni kutubxona faoliyatiga tadbiq qilish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 209–211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5160>

14. Yusupbekov N. et al. EXERGET ANALYSIS OF ENERGY TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS //InterConf. – 2021.

15. Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive education system in Uzbekistan //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 117-119.

16. Усманов С. А. Стратегии развития высшего инженерного образования в Республике Узбекистан //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 107-109.

17. Усманов С. А., Халилов А. Х. Модернизация высшего инженерного образования в Узбекистане в контексте глобализации и интеграции //Подготовка профессиональных управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные образовательные технологии. – 2015. – С. 158-163.

18. Усманов С., Абдурахманов З. Рақамли таълим муҳитини яратиш концепцияси //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-228.